

El uso de las TIC para el desarrollo académico en estudiantes de sociología de la UNC – 2018

The use of ICT for academic development in UNC sociology students - 2018

Juan Romelio Mendoza Sánchez¹ Jr.

Sucre N° 604, Perú.

+51 976728581 • Juan_mendoza_sanchez@hotmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1632-8548>

RECIBIDO 04/01/2020 • ACEPTADO 20/02/2020 • PUBLICADO 30/04/2020

RESUMEN

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son una tendencia pedagógica contemporánea que se ha difundido rápidamente por sus ventajas inmediatas y su lenguaje altamente técnico y aseverativo, las cuales tienen el propósito de elevar la eficiencia del proceso docente y el desarrollo académico de los estudiantes. El trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer la relación existente entre la utilización de las tecnologías de información y comunicación por parte de los docentes y el desarrollo académico en los estudiantes de sociología de la Universidad Nacional De Cajamarca. Se optó por el diseño de investigación relacional, la población estuvo conformada por veinticinco docentes de la escuela académica profesional de sociología y la muestra fue la totalidad de la población por ser pequeña. Para la recolección de datos de la variable uso de las TIC se utilizó el análisis de documentos como técnica y la guía de observación como instrumento, mientras que

PALABRAS CLAVE

TIC, EDUCACIÓN,
DESARROLLO ACADÉMICO,
RENDIMIENTO,
DOCENTE, ESTUDIANTE

¹ Doctorado en Ciencias Económicas. Docente en la Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Privada del Norte.

para la variable desarrollo académico se utilizó el cuestionario como técnica y la guía de observación como instrumento. Los resultados del procesamiento estadístico permitieron afirmar que existe una relación directa y significativa entre las variables el uso de las Tics y el desarrollo académico, además el valor de significancia = .001, entonces ($p < 0.05$), por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Como conclusión general, se sostuvo que hubo una relación entre el uso de las TIC y el rendimiento de los estudiantes de la E.A.P. de Sociología de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2018.

ABSTRACT

Information and Communication Technologies (ICT) are a contemporary pedagogical trend that has spread rapidly due to their immediate advantages and their highly technical and assertive language, which are intended to increase the efficiency of the teaching process and the academic development of students. The purpose of the research was to establish the relationship between the use of information and communication technologies by teachers and the academic development of sociology students at the National University of Cajamarca. The research design was relational, and the population consisted of twenty-five teachers from the academic professional school of sociology, and the sample was the entire population because it was small. For the data collection of the variable ICT use, the analysis of documents was used as a technique and the observation guide as an instrument, while for the variable academic development, the questionnaire was used as a technique and the observation guide as an instrument. The results of the statistical processing allowed affirming that there is a direct and significant relation between the variables the use of the Tics and the academic development, in addition the value of significance = .001, then ($p < 0.05$), reason why the null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted. As a general conclusion, it was held that there was a relationship between the use of ICT and the performance of students of the Sociology P.A.S. of the National University of Cajamarca, 2018.

KEYWORDS

ICT, EDUCATION,
ACADEMIC DEVELOPMENT,
PERFORMANCE, TEACHER,
STUDENT

INTRODUCCIÓN

Algunos docentes utilizan las herramientas de la Información y de la Comunicación (TIC) como apoyo en el aula para propiciar escenarios educativos dinámicos y motivadores que faciliten el aprendizaje y el desarrollo académico de los estudiantes, aunque existan algunos casos en donde los docentes sigue implementando las mismas metodologías, estrategias, recursos o materiales de apoyo tradicional.

La concepción "instrumentalista" de la tecnología considera que las TIC son herramientas o artefactos contruidos para una diversidad de tareas y colabora a consolidar la percepción de la misma como algo "neutral", pero tiene la visión de que la tecnología es independiente de cualquier sistema educativo, político o social y así cualquier tecnología puede ser transferida de un espacio social a otro sin mayores consecuencias (Casteñeda, Esteve y Adell, 2018; Danieli, 2017). Por otro lado, en la actualidad "el desarrollo científico-técnico actual ha venido aparejado a un vertiginoso incremento en la producción de conocimientos, constituyendo de esta forma las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) uno de los recursos más importantes de la sociedad" (Linares et al., 2016, s/p). De esta manera, el uso de la tecnología ha resultado ser casi imprescindible en los campos científicos, educativos, sociales, políticos y económicos, convirtiéndose en una herramienta importante para cada uno de los profesionales.

Por otro lado, es importante resaltar que las TIC son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad actual donde la generación,

procesamiento y transmisión de información es un factor esencial de poder y productividad, en consecuencia, resulta cada vez más necesario educar para la sociedad de la información desde las etapas más tempranas de la vida escolar (Lucas, Mero y Farfán, 2016). Por consiguiente, este trabajo de investigación formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el grado de utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación en el desarrollo académico de los alumnos de la E.A.P. de Sociología de la Universidad Nacional De Cajamarca, 2018?

En base a la siguiente documentación revisada se propuso la siguiente hipótesis: "Existe una relación entre el uso de las tecnologías de información y comunicaciones y el desarrollo académico en el estudiante de la E.A.P. de Sociología de la Universidad Nacional De Cajamarca, 2018". En esa dirección, el objetivo del presente estudio fue determinar si existe relación entre ambas variables en el contexto de la población de estudio.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han calado todos los ámbitos de la actividad humana, en especial el ámbito educativo, lo cual requiere de una reflexión sobre si su implementación es adecuada o no dentro del aula de clases, conociendo además los factores que favorecen o impiden su incursión en el aula. De igual modo, se ha determinado que en la actualidad la comunidad educativa ha experimentado nuevos cambios y exigencias producto de la globalización y del auge de la Sociedad del Conocimiento, ocasionando que el docente tenga la obligación de desarrollar

una serie de competencias y habilidades básicas en el manejo de TIC para abordar adecuadamente las características de los estudiantes cada vez más exigentes y, por ende, lograr una educación de calidad. Según Hawkridge, citado por Grande, Cañon y Cantón (2016), las TIC son "tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de información" (p. 4). En otras palabras, las TIC son las herramientas o instrumentos digitales (Computadoras, Smartphone, Tablet, entre otros) que facilitan la comunicación entre los usuarios, permiten la elaboración y difusión de información a nivel mundial, y se caracteriza por su accesibilidad, ubicuidad e interconexión con las fuentes de información online (Cárdenas et al., 2019; Escofet, 2020).

Por otro lado, las TIC se caracterizan por ser de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de comunicación, tener mayor influencia y beneficio en el área educativa ya que la hace más accesible y dinámica (Jiménez et al., 2018; Lao y Takakuwa, 2016; Polisgua-Espinoza, Chénche-Jácome y Chénche-Jácome, 2017). Asimismo, constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales los individuos pueden acceder por sus propios medios, es decir, potencian la educación en la cual es casi una necesidad del estudiante poder llegar solo a toda la información posible y con una ayuda mínima del docente (Cabrera, 2018). Las TIC favorecen la adaptación de la educación a las nuevas metodologías de trabajo colaborativo y cooperativo, ya sea porque las actividades requieren de trabajo en equipo o porque existen recursos que sirven como herramientas para realizarlos (blog, chat, páginas web, etc.), facilitan el aprendizaje significativo porque los estudiantes son los que crean el conocimiento guiados por el docente y permiten la ejecución

de actividades como hablar con usuarios de otros países en tiempo real, trabajar en equipo conectados al mismo tiempo, elaborar montajes de películas o videos, entre otros (Arredondo, 2018; Artal et al., 2017; Medina, 2018).

Desarrollo académico

El desarrollo académico, también conocido como rendimiento académico, se define como la relación entre lo obtenido, expresado en una apreciación objetiva y cuantitativa (puntaje, calificación) o en una subjetiva y cualitativa (escalas de valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para obtenerlo, y con ello establecer el nivel de alcance, así como los conocimientos, habilidades y/o destrezas adquiridas en un tiempo determinado. Según Morales, Morales y Holguín (2016), el rendimiento académico "se aplica a maestros, alumnos, escuelas, investigadores, entre otros, siempre en términos del cotejo de obtención de productos deseados, por ejemplo, egresados incorporados al mercado de trabajo, o aprobados de un ciclo escolar específico" (p.2). En otras palabras, el desarrollo académico es la excelencia de la enseñanza no sólo como producto, sino como proceso. (García-Jiménez, 2016).

El desarrollo académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad explicativa de distintos factores tanto internos como externos y espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje (Chong, 2017; Correa, Cuevas y Villaseñor, 2016), los cuales se pueden clasificar en determinantes personales (factores de índole personal del estudiante), determinantes sociales (factores de índole social que interactúan con la vida académica de estudiante) y determinantes institucionales (componentes no personales que intervienen en el proceso educativo que interactúan con los factores personales y sociales del estudiante).

Por otro lado, para mejorar el desarrollo académico en los estudiantes, las instituciones deben buscar estrategias que eleven el nivel de conocimiento de los estudiantes previamente a su ingreso en la Universidad y favorecer las actividades culturales y de estudio (clases, cursos, conferencias, etc.), la creación de espacios de trabajo (salas de estudio, aulas, Seminarios, etc.) y el acceso a los recursos necesarios (bibliotecas, centros de recursos multimedia, etc.) para que los estudiantes encuentren un clima propicio y estimulante para el trabajo académico. Además, deben tomar medidas orientadas al reconocimiento de las tareas que llevan a cabo los docentes, potenciar la formación pedagógica del docente, haciendo hincapié en la adquisición de estrategias y técnicas de motivación para trabajar con los estudiantes, y asumir nuevos planteamientos de: enseñanza centrada en el aprendizaje autónomo del estudiante en todas sus proyecciones metodológicas, especificación clara de competencias a conseguir en el estudiante, integración progresiva de las nuevas tecnologías, mayor actividad del estudiante, evaluación formativa, entre otros.

METODOLOGÍA

De acuerdo al criterio de la orientación del estudio, se constituyó como una investigación básica. Atendiendo al criterio de la técnica de contrastación de la hipótesis, se procedió por una investigación correlacional, pues se pretendió probar la posible relación existente entre las variables uso de las TIC y desarrollo académico. La población de estudio estuvo constituida por veinticinco (25) docentes de la escuela académica profesional de sociología de la UNC, 2018. Por considerarse una población pequeña la muestra estaría conformada por la misma en su totalidad.

Para la recopilación de datos sobre la variable "uso de las TIC" se aplicó la técnica del análisis de documentos y como instrumento para la recolección

de datos se empleó la guía de observación; mientras que para la variable "desarrollo académico" la técnica aplicada fue el cuestionario. Por otra parte, se procuró tener los indicadores de confiabilidad de los instrumentos adaptados para medir ambas variables. Con este propósito se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, que responde a las técnicas estadísticas que evalúan la consistencia interna de un conjunto de ítems.

En cuanto al análisis estadístico efectuado, se tomaron en cuenta técnicas de la estadística descriptiva, como las tablas de frecuencia, en forma de frecuencias simples y porcentuales, y las barras; además, se utilizó la tabla de contingencia para visualizar la distribución de los datos según los niveles de dos conjuntos de indicadores analizados simultáneamente.

En cuanto a la estadística inferencial, se utilizaron medidas inferenciales como la prueba Chi cuadrado para verificar si las variables consideradas fueron o no independientes entre sí. Esto va asociado con una probabilidad o nivel de significancia que permite rechazar tal independencia y concluir que ambas variables están efectivamente relacionadas. Para que ocurra ese rechazo, la probabilidad de que las variables sean independientes debe de ser muy pequeña, normalmente inferior a 0,05. Ejemplo, un nivel de significancia de 0,01 ($p \leq 0,01$) significa que puede afirmarse la existencia de una asociación entre variables con una probabilidad de 99%.

RESULTADOS

El tratamiento estadístico se inició desde la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su tratamiento mediante el software estadístico, el cual se realizó tomando como herramienta informática de apoyo el programa SPSS v.24. A continuación, se presentaron tablas que explican la relación entre las variables de estudio:

Variable: *Uso de las TIC*

Tabla 1. Uso de las TIC durante el desarrollo de clase

Categoría: Momento de uso de estrategias con TIC	Frecuencia	Porcentaje
No usa	13	52 %
Inicio clase	0	0 %
Durante el desarrollo del tema	08	32 %
Al finalizar la clase	0	0 %
En todo momento	04	16%
Total	25	100 %

En la tabla 1 se observó que el uso de estrategias con TIC durante el desarrollo de la clase por parte de los docentes fue inexistente en un 13%. Por otro lado, el 32% hace uso de éstas estrategias durante el desarrollo del tema y sólo un 04% hace uso de estas

en todo momento; perdiendo la oportunidad de implementarlo en diferentes momentos de la clase como el inicio y finalización, aunque está no es una dinámica habitual dentro del proceso educativo.

Tabla 2. Evaluación a través del recurso tecnológico

Categoría: Evaluación a través del recurso tecnológico	Frecuencia	Porcentaje
No usa	22	88%
Inicio clase	0	0 %
Durante el desarrollo del tema	2	08%
Al finalizar la clase	1	04%
En todo momento	0	0%
Total	25	100 %

En la tabla 2 se observó que solo el 08% de los docentes aprovechan los recursos tecnológicos para la evaluación con los estudiantes a través de las TIC durante el desarrollo clase y el 04% al finalizar la

clase, el 88% de los docentes deja de aprovechar este recurso que podría conllevar a dinamizar el proceso de manera atractiva e innovadora para el estudiante.

Variable: *desarrollo académico*

Tabla 3. Nivel de manejo o conocimiento de las herramientas tecnológicas para el adecuado desarrollo académico

Categoría	Sub categoría	Frec	Porc	Categoría	Sub categoría	Frec	Porc
Podcast / fragmentos sonoros	Insuficiente	15	60%	Software educativo	Insuficiente	13	52%
	Necesita Mejorar	5	20%		Necesita Mejorar	2	8%
	Adecuado-profundizar	0	0%		Adecuado-profundizar	5	20%
	Adecuado y Suficiente	3	12%		Adecuado y Suficiente	1	4%
	Sobresale	2	8%		Sobresale	4	16%
Video/Audio conferencias	Insuficiente	10	40%	Videos Educativos	Insuficiente	5	20%
	Necesita Mejorar	5	20%		Necesita Mejorar	5	20%
	Adecuado - profundizar	5	20%		Adecuado-profundizar	10	40%
	Adecuado y Suficiente	2	8%		Adecuado y Suficiente	3	12%
	Sobresale	3	12%		Sobresale	2	8%

En la tabla 3 se observó que los docentes con respecto al nivel de manejo o conocimiento de las herramientas tecnológicas para el adecuado desarrollo académico son insuficientes en Podcast / fragmentos sonoros (15%), Software educativo (13%), Video/Audio conferencias (10%), Videos Educativos (5%). Necesita mejorar en Podcast / fragmentos sonoros (5%), Software educativo (2%), Video/Audio conferencias (5%), Videos Educativos (5%); Adecuado debe profundizar en Software educativo (5%),

Video/Audio conferencias (5%), Videos Educativos (10%); Adecuado y Suficiente Podcast / fragmentos sonoros (3%), Software educativo (1%), Video/Audio conferencias (2%), Videos Educativos (3%)y en Sobresale Podcast / fragmentos sonoros (2%), Software educativo (4%), Video/Audio conferencias (3%), Videos Educativos (2%). De igual forma, se evidencia que a pesar que los docentes manejan diversos recursos no todos lo implementan con frecuencia en el aula.

Tabla 4. Frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas para un adecuado desarrollo académico

Categoría	Sub categoría	Frec	Porc	Categoría	Sub categoría	Frec	Porc
Podcast / fragmentos sonoros	Nunca	0	0%	Software educativo	Nunca	13	52%
	Casi Nunca	5	20%		Casi Nunca	2	8%
	A veces	15	60%		A veces	3	12%
	Casi Siempre	5	20%		Casi Siempre	3	0%
	Siempre	0	0%		Siempre	4	12%
Video/Audio conferencias	Nunca	10	40%	Videos Educativos	Nunca	5	20%
	Casi Nunca	5	20%		Casi Nunca	4	16%
	A veces	5	20%		A veces	9	36%
	Casi Siempre	5	20%		Casi Siempre	5	20%
	Siempre	0	0%		Siempre	2	8%

En la tabla 4 se observó que, con respecto a las herramientas tecnológicas para un adecuado desarrollo académico, los docentes respondieron que: nunca utilizan Software educativo (13%), Video/Audio conferencias (10%), Videos Educativos (5%); Casi nunca utilizan Podcast / fragmentos sonoros (5%), Software educativo (02%), Video/Audio conferencias (05%), Videos Educativos (4%); A veces utilizan Podcast / fragmentos sonoros (15%), Software educativo (3%), Video/Audio conferencias (5%), Videos Educativos (9%); Casi Siempre utilizan Podcast / fragmentos sonoros (5%), Software educativo (3%), Video/Audio conferencias (5%), Videos Educativos (68 (5%); Siempre utilizan, Software educativo (4%), Videos Educativos (2%). Aunque los docentes utilicen con alguna frecuencia herramientas y recursos no es una práctica común en el desarrollo académico.

DISCUSIÓN

En este trabajo de investigación se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados, cuyo propósito fue conocer el uso de las TICs y su relación con el desarrollo académico en los estudiantes de la E.A.P de Sociología de la Universidad Nacional De Cajamarca, 2018, estableciendo la relación entre dichas variables. Las TIC pueden ser definidas como el conjunto de herramientas tecnológicas que conforman la sociedad de la información, incluye tanto a la informática, el Internet, la multimedia, entre otros, como a los sistemas de telecomunicaciones que permiten su distribución (López, 2013).

Asimismo, el desarrollo académico hace

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de su carrera profesional. De esta manera los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba arrojaron que la variable uso de las TIC se encontró relacionada con la variable desarrollo académico ($r = 0,562$), siendo el valor de significancia igual a 0,001 ($p < 0,005$), resultado que indicó que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas, de la misma manera se observó que el uso de la tecnologías de la información por parte de los docentes se percibió en un nivel medio o regular en un 79,1% y el desarrollo académico en un 71,4% en el nivel medio o regular.

De lo cual se deduce que ambas variables están asociadas y que varían en forma conjunta, tal como lo expresa Valderrama (2013), quien considera que dos variables están asociadas cuando individuos con una puntuación alta en una variable también tienen puntuación alta en la segunda variable. Esto quiere decir que los docentes de la escuela académica profesional de sociología de la Universidad Nacional de Cajamarca no han logrado desarrollar el uso adecuado de las TIC acorde con las demandas de sus estudiantes en la actualidad, razón por la cual se evidenció un escaso nivel de empleo de las tecnologías de la información como parte del desarrollo de sus actividades académicas. Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Rojas, Silva y Correa (2014), quienes "develan que no todas las instituciones educativas se encuentran preparadas para afrontar la era digital, pero

reconocen que las TIC son una manera necesaria, aunque no absoluta de mejorar y ser más efectivos en el aprendizaje del estudiantado” (p. 27).

Este análisis permitió no sólo evaluar a los docentes que usan las TIC, sino que permitió tener una idea de si el paso por una institución universitaria supone la garantía de tener unos mínimos conocimientos en esta área que sean de utilidad a la hora de incorporarse como profesionales, docentes y aprendices del nuevo entorno tecno-social, es decir, permitió una aproximación a la evaluación de las competencias TIC que son no sólo propias de este título de Grado, sino también son competencias genéricas de la Universidad.

Finalmente, la prueba chi cuadrado que se ha efectuado corroboró la presunción hecha en el análisis de las tablas de contingencia en el sentido que las variables uso de las TICs y desarrollo académico se relacionan entre sí. Como se explicó anteriormente, la prueba efectuada y la decisión para la prueba de hipótesis, se basó en el criterio del p –valor o significación de prueba. Los resultados de esta prueba estadístico exacto de 0.001, inferior a 0.05- mostraron la existencia de relación entre ambas variables. En otras palabras, el uso de las TIC se asoció al desarrollo académico en los estudiantes de la escuela académico profesional de Sociología de la Universidad Nacional De Cajamarca, 2018.

CONCLUSIONES

Las TIC son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad actual donde la generación, procesamiento y transmisión de información es un factor esencial de poder y productividad, en consecuencia, resulta cada vez más necesario educar para la sociedad de la información desde la educación universitaria. Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en el desarrollo académico se requiere que en la escuela académico profesional de sociología de la Universidad Nacional de Cajamarca brinden las capacitaciones necesarias a sus docentes y de esta manera realicen actividades preferentemente con el uso de tecnologías. Asimismo, los resultados permitieron concluir que:

- Existe una correlación positiva de 0.562 en La Enseñanza Universitaria con el desarrollo académico de los estudiantes de la E.A.P. de Sociología de la universidad nacional de Cajamarca.
- Existe un valor significativo de 0,001 ($p < 0,005$) en el uso de las TICs con el desarrollo académico de los estudiantes de la E.A.P. de Sociología de la universidad nacional de Cajamarca.

De esta manera, se determinó existe una relación entre el uso de las TICs y el rendimiento de los estudiantes de la E.A.P. de Sociología de la universidad nacional de Cajamarca, 2018.

REFERENCIAS

- Arredondo, C. (2018). Ensayo sobre aulas virtuales: presente y futuro. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, 5(10), 1-16. <http://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/777/1117>
- Artal, J., López, O., Serrano, R., y Romero, E. (2017). Dispositivos móviles y Flipped Classroom. Una experiencia multidisciplinar del profesorado universitario. *EduTec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, (59), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.21556/edutec.2017.59.817>
- Cabrera, M. (2018). Competencias de los estudiantes universitarios en la era digital: nuevos retos docente. *Revista Prefacio*, 2(2), 31-42. <https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO/article/view/20600/20268>
- Cárdenas, M., Díaz, E., Plúa, K., y Solís, M. (2019). *Las TIC en la educación superior, paradigma contemporáneo*. Ecuador: Editorial Colloquium.
- Castañeda, L., Esteve, F. y Adell, J. (2018). ¿Por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital? *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 18(56), 1-20. <https://revistas.um.es/red/article/view/321581/225651>
- Chong, E. (2017). Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, México, 47(1), 91-108. <https://www.redalyc.org/pdf/270/27050422005.pdf>
- Correa, A., Cuevas, M. y Villaseñor, M. (2016). Bienestar psicológico, metas y rendimiento académico. *Revista Especializada en Ciencias de la Salud*, 19(1), 29-34. <https://www.medigraphic.com/pdfs/vertientes/vre-2016/vre161d.pdf>
- Danieli, M. (2017). Enseñar Tecnología con TIC: saberes docentes y trayectorias. *Cuadernos de Educación*, 15(15), 273 – 286. <https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/article/view/19080/18991>
- Escofet, A. (2020). Aprendizaje-servicio y tecnologías digitales: ¿una relación posible? *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia(RIED)*, 23(1), 169-182. DOI: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.1.24680>
- García-Jiménez, E. (2016). Concepto de excelencia en enseñanza superior universitaria. *Educación Médica*, 17(3), 83-87. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181316300754>
- Grande, M., Cañón, R. y Cantón, I. (2016). Tecnologías de la información y la comunicación: Evolución del concepto y características. *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, (6), 218-230. <https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/1703>
- Jiménez, L., Figueredo, V., López, E., y Martín, A. (2018). *Diversidad e inclusión educativa: Respuestas innovadoras con apoyo en las TIC*. Barcelona, España: Ediciones OCTAEDRO.
- Lao, T. y Takakuwa, R. (2017). Análisis de confiabilidad y validez de un instrumento de medición de la sociedad del conocimiento y su dependencia

- en las tecnologías de la información y comunicación. *Revista de Iniciación Científica*, 2(2), 64 – 75. <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1249/1412>
- Linares, L., Linares, L., Morales, R., y González, Y. (2016). Las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje, un reto actual. *Revista UMP*, 12(2). <http://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/197/html>
- López, M., (2013). *Aprendizaje, Competencias y Tic: Aprendizaje basado en Competencias*. D.F., México: Editorial Pearson.
- Lucas, C., Mero, O. y Farfán, A. (2016). La importancia de la pedagogía como elemento fundamental de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo. *Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*, 4(3), 43-54. <http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/1420/835>
- Medina, L., Angel, A., Plazas, L., Daza, J., Simanca, F., Gil, C., y Pardo, G. (2018). *El papel de las tic en la transformación de la sociedad*. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores
- Morales, A., Morales, V. y Holguín, S. (2016). Rendimiento escolar. *Revista Electrónica*, (15), 1-5. http://www.academia.edu/download/58338134/HUMANIDADES_16_000382.pdf
- Posligua-Espinoza, J., Chenche-Jácome, W. y Chenche-Jácome, R. (2017). Evaluación de la plataforma de Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) en el sistema semipresencial de educación a distancia. *Dom. Cien.*, 3(3), 337-408. DOI: <http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.3.jun.377-408>
- Rojas, M., Silva, A. y Correa, L. (2014). Tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Tendencias investigativas. *Revista Academia y Virtualidad*, 7(2), 27-40. DOI: 10.18359/ravi.316
- Valderrama, D. (2013). *Cómo elaborar una investigación de Tesis*. Lima, Perú: Edición Magíster-EDIMAG.